

FARG'ONA VILOYATI HUDUDIDA QATTIQQANOTLILAR (INSECTA: COLEOPTERA) TURKUMINING TUR TARKIBI

Ehsonova Muattar Faxriddin qizi

QDPI 70110901 – Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya) 2-kurs magistranti

ehsonovamuattar@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg‘ona viloyatining turli xil hududlarida olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Unga ko‘ra yetti oila, o‘n to‘qqizta kenja oila, yigirma to‘qqiz avlodga tegishli o‘ttiz to‘qqizta tur aniqlandi. Namunalarni umumiy entomologik metodlar orqali yig‘ilgan.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona viloyati, Coleoptera, Coccinellidae, oila, avlod, tur.

Kirish:

Farg‘ona viloyati o‘ziga xos iqlim sharoitiga ega bo‘lib, turli xil landshaftlardan tashkil topgan. Shunga ko‘ra hasharotlar dunyosi ham juda boy. Hasharotlarning turli ekologik sharoitlarga moslashuvchanligi, ozuqa ixtisosligiga ko‘ra keng spektrga egaligi, ko‘payishining intensivligi, avlodlar sonining ko‘pligi va ontogenez jarayonining o‘ziga xosligi ularning uzoq davom etayotgan tadrijiy rivojlanish jarayonida g‘olib kelishining omillaridan hisoblanadi. Biosfera bo‘ylab energiyaning aylanib turishida hasharotlar katta ro‘l o‘ynaydi. Ular ichida Coleoptera turkumi alohida o‘rin egallaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Farg‘ona vodiysida Coleopteralar bo‘yicha S. Ahmadjonova va D. Raximovalar tomonidan sug‘oriladigan yerlarda Turkiston qirsildoq qo‘ng‘izi (*Agriotes meticulosus* Cand.) biologiyasi bo‘yicha izlanishlar amalga oshirilgan [1;1-4].

Farg‘ona vodiysi uzunshoxli qo‘ng‘izlari (Coleoptera: Cerambycidae) A.Marupov I.Zokirov D.Sultonovlar tomonidan 2019-2021-yillar davomida tadqiqot ishlari amalga oshirilgan bo‘lib, unga ko‘ra ushbu turkumning 6 ta kenja turkumini

30 oilasiga mansub 81 ta tur va kenja turlar aniqlangan. Ulardan 21 (25,9%) kenja turkumlarining 13 avlodi-Prioninae, Cerambycinae va Lamiinae ga mansub tur birinchi marta Farg‘ona vodiysida qayd etilgan. Yuqoridagilardan 1 kenja turi O‘zbekiston faunasi uchun endemik hisoblanadi. Uzun shoxli qo‘ng‘izlarning 14 avlodi (46,7 %) monotipik, 7 avlodi (23,3 %) bitipik, 4 avlodi (13,3 %) tritipik, 2 avlodi (6,7 %) tetratipik va 3 avlodi (10 %) politipikdir [2;6819]

Tahlil va Natijalar:

Qattiqqanotlilar (Coleoptera) turlarini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar 2023-2024-yillar davomida Farg‘ona viloyatining turli biotoplaridan namunalar yig‘ildi. Biomateriallarni yig‘ishda entomologik tutqich (sachok) va yorug‘lik tuzog‘i (Sveta lovushka)dan foydalanildi. Namunalar joylarining koordinatalari Maps.me va ART.GIS yordamida aniqlandi (1-rasm). Turlarini aniqlashda morfologik tuzilishi-Stereomikroskop SMZ-161-TL orqali kuzatilib, O‘zR FA Zoologiya institutida saqlanyotgan kolleksiyadan solishtirilib, aniqlagich manbalar [3;251. 4;246. 5;132-133] asosida aniqlandi.

1-rasm. Tadqiqot olib borilgan hududlar

Olingan natijalar va Muhokama

Tadqiqotimiz davomida Farg‘ona viloyati hududida Qattiqqanotlilarning (Coleoptera) 7 ta oila, 19 kenja oila, 29 avlodga mansub 39 ta tur va 1 ta kenja turi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Markaziy Farg‘onada tarqalgan Qattiqqanotlilar (Coleoptera)ning tur tarkibi va taksonomik taqsimlanishi

Oila	Kenja oila	Avlod	Tur
Coccinellidae	Coccinellinae	Adalia Mulsant, 1850	Adalia bipunctata Linnaeus, 1758
		Hippodamia Dejean, 1835	Hippodamia tredecimpunctata Linnaeus, 1758
			Hippodamia variegata (Goeze, 1777)
		Propylaea Mulsant, 1846	Propylea quatuordecimpunctata Linnaeus, 1758
		Coccinella Linnaeus, 1758	Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
		Harmonia Mulsant, 1846	Harmonia axyridis Pallas, 1773
		Anisosticta Chevrolat in Dejean, 1837	Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)
		Oenopia Mulsant, 1850	Oenopia conglobata contaminata Ménétries, 1836
	Chilocorinae	Exochomus L. Redtenbacher,	Exochomus flavipes Thunberg, 1781

		1843	
		Chilocorus Leach, 1815	Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)
	Scymninae	Scymnus Kugelann, 1794	Scymnus frontalis Fabricius, 1787
			Scymnus subvillosus Goeze, 1777
Epilachninae	Epilachna Chevrolat in Dejean, 1837	Epilachna chrysomelina Fabricius, 1775	
Scarabaeidae	Melolonthinae	Polyphylla Harris, 1841	Polyphylla adspersa Motschulsky, 1854
		Melolontha Fabricius, 1775	Melolontha afflicta Ballion, 1870
			Melolontha melolontha Linnaeus, 1758
	Melolontha hippocastani Fabricius, 1801		
Rutelinae	Anomala Samouelle, 1819	Anomala errans (Fabricius, 1775)	
Elateridae	Dendrometrinae	Agriotes Eschscholtz, 1829	Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767)
			Agriotes meticulosus Candèze, 1863
			Agriotes caspicus Heyden in Heyden & Kraatz, 1883
			Agriotes obscurus

			(Linnaeus, 1758)
			Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)
		Clon Semenov, 1900	Clon cerambycinus Semenov, 1900
	Melanotinae	Melanotus Eschscholtz, 1829	Melanotus acuminatus Reitter, 1891
Tenebrionidae	Tenebrioninae	Opatroides Brulle, 1832	Opatroides punctulatus Brulle, 1832
			Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761)
	Blaptinae	Blaps Fabricius, 1775	Blaps lethifera Marsham, 1802
			Blaps halophila Fischer von Waldheim, 1822
	Diaperinae	Diaperis Geoffroy, 1762	Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)
	Pimeliinae	Cyphogenia Solier, 1836	Cyphogenia aurita Pallas, 1781
Meloidae	Meloinae	Mylabris Fabricius, 1775	Mylabris frolovi Germar, 1824
		Rhampholyssa Kraatz, 1863	Rhampholyssa steveni (Fischer von Waldheim, 1824)
Curculionidae	Entiminae	Tanymecus Germar, 1817	Tanymecus palliatus Fabricius, 1787
	Lixinae	Bothynoderes Schönherr, 1826	Bothynoderes punctiventris Germar,

			1824
Carabidae	Harpalinae	Anisodactylus Dejean, 1829	Anisodactylus signatus Panzer, 1796
	Carabinae	Calosoma F. Weber, 1801	Calosoma aeropunctatum Herbst, 1784
	Scaritinae	Clivina Latreille, 1802	Clivina ypsilon Dejean, 1830
	Cicindelinae	Cylindera Westwood, 1831	Cylindera descendens (Fischer von Waldheim, 1828)
7	19	29	39

Agarda qattiqqanotlilar turkumining turlari miqdorining oilalar bo‘yicha taqsimlanishiga e‘tibor berilsa, jami 39 turning 33% Coccinellidae oilasiga mansub ekanligini ko‘rishimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm. Farg‘ona viloyatida tarqalgan qattiqqanotlilar turlarning oilalar kesimida taqsimlanishi

Xulosa qilib aytganda Farg‘ona viloyatida 2023-2024-yillarda qattiqqanotlilar turkumiga mansub 7 oila, 19 kenja oila, 29 avlodga mansub 39 turdan iborat bo‘lgan

taksonomik tarkibi aniqlandi. Bunda Coccinellidae oilasining 11 avlodga mansub 13 ta turi, Scarabaeidae oilasining 3 avlodga mansub 5 ta turi, Elateridae oilasining 3 avlodga mansub 7 ta turi, Tenebrionidae oilasining 4 avlodga mansub 6 ta turi, Meloidae oilasining 2 avlodga mansub 2 ta turi, Curculionidae oilasining 2 avlodga mansub 2 ta turi, Carabidae oilasining 4 avlodga mansub 4 ta turlarning tadqiqotlar olib borilganda hududlarda tarqalganligi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadoqat Akhmadjonova, D. Rakhimova Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations 2181-1415/© 2020 in Science LLC 1-4с
2. Marupov A. Zokirov I. Sultonov D. Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 6819 -6830 Received 05 March 2021; Accepted 01 April 2021.
3. Баровский В.В. Описание нового вида рода Echiochomus Red tb. // Русск. энт. обозрение, 1927, Т. XX1. - № 3-4.- С. 251.
4. Савойская Г.И. Кокциnellиды: Систематика, применение в борьбе с вредителями сельского хозяйства. Алма-Ата: Наука, 1983, 246 с.
5. Хамраев А.Ш., Жаббарова О.И., Ульмасбоев Ш.Б. Кокциnellидларнинг биотоплар буйича тақсимланиши // III Международная научно-практическая конференция “Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов южного Приаралья”. Тез. Докл.- Нукус, 2010. - С. 132-133.